

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No8
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 552 sahifa,
1-avgust, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori modeli: tizimli boshqaruv yondashuvi asosida shakllanishi.....	14
Abdullayeva Nafisa Shavkatovna, Maraimova Muxtabar Pulatovna	
O'smirlardagi nevroz holatining psixologik xususiyatlari.....	20
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Ta'lim siyosati va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi: xalqaro tajriba va o'zbekistonda amaliyot taqqoslamasi.....	25
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning hozirgi holati va o'ziga xosligi	30
Beknazarova Muxlisa O'tkir qizi	
Ta'lim sifatini oshirishda "Barkamol avlod" bolalar maktablarining zarurati va ahamiyati	33
Eshmuminova Oybarchin Botirovna	
Bolalarda nutq kamchiliklari: etiologiya, rivojlanish dinamikasi va erta aralashuv	39
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kitobxonlikka o'rgatish usullari	44
Maydonova Saboxat Sadullojevna	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalariga qiziqishni shakllantirishning o'ziga xos jihatlari.....	48
Mingbayeva Barno Ubaydullayevna	
Pedagogical Characteristics in Enhancing Speaking Skills of Esp Learners in English Language Classes Through Digital Technologies	52
Pardayeva Zulaykho Yusubjonovna	
Nutq buzishlarida uchraydigan idrok jarayonining o'ziga xos xususiyatlari	55
Ruziyeva Guzal Shuxrat qizi	
"Biologik savodxonlik" tushunchasi zamonaviy ta'lim paradigmasi kontekstida	59
Umaraliyeva Mamura Tashxodjayevna	
O'qituvchi faoliyatida kasbiy madaniyatning o'rni	65
Umarova Feruzabonu Bobir qizi	
Gamifikatsiyalangan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining 11–12 yoshli o'quvchilarda emotsional barqarorlikka amaliy ta'siri.....	68
Tojiyev Baxriddin Baxtiyorovich	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	72
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Media va axborot savodxonligi 21-asr pedagoglarning asosiy kompetensiyasi sifatida.....	76
Boypolvonov Barot Djonqobulovich	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini takomillashtirishning lingvistik va lingvometodik talqini.....	81
Ismoilova Zarnigor Raximjon qizi	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	86
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Pedagogik faoliyatda stress namoyon bo'lishiga ijtimoiy omillarning ta'siri.....	90
Jumanova Ug'loy Sodiqjonovna	
Oliy ta'lim muassasalarida nomutaxassislik yo'nalishlarida ingliz tilini o'qitishni takomillashtirish.....	96
Koshayeva Sansabila Kamiljanovna	
Ijtimoiy-ekologik madaniyatni rivojlantirishda xalqaro tajribalar va ta'lim jarayonining o'rni.....	100
Mamajonova Fotimaxon O'ktamovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirishning ahamiyati.....	105
Murodova Madina Karim qizi	
Elektrotexnika va elektronika fanini o'qitishning zamonaviy metodlari	108
Ortiqov Mironshoh Sodiqovich	

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda Blended learning texnologiyasini O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga tatbiq etish.....	110
Pakirdinova Sharofat Abdumutaljonovna	
O'zbekistonda ta'lim sohasi bo'yicha strategik dasturlarni ishlab chiqish istiqbollari.....	115
Quronboyeva Mavluda Bahodirovna	
Xalqaro baholash dasturlari va neyropedagogika	120
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
6-sinf o'quvchilarida matn bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	123
Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi	
Talabalarda pedagogik qobiliyatlarni shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	128
Yusupov Ulug'bek Kadirovich	
Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchi ma'naviy kamolotini ta'minlashda motivatsiya uyg'otish texnologiyalarini takomillashtirish	132
F. Zaynabuddinov	
Развитие поликультурной компетентности студентов в образовательной среде вуза	135
Киреева Эльвина Фларитовна	
Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik xususiyatlar	140
Sanayev Gayrat Shermuxamedovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalar muloqot madaniyatini tarbiyalashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish	144
Boybo'riyeva Saodat O'ralovna	
Kattalar ta'limi texnologiyasi: muammolar, yondashuvlar va rivojlanish yo'nalishlari	148
Davletova A.	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirishning huquqiy asoslari	152
G'aniyeva Gulrux Tavakkaljon qizi	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirish	156
Madmarova Gulchexra Qodirovna	
O'lkashunoslik materiallarining oliy ta'lim jarayonida tarbiyaviy salohiyatini ochib berish	160
Mamajonov Mo'minjon	
Muhandislik grafikasi darslarida o'quv faoliyatining shaxsga yo'naltirilgan innovatsion modeli	165
Mamasidikova Gulnora Muhammad qizi	
Sun'iy intellektga asoslangan ta'limiy resurslarning pedagogik imkoniyatlari.....	169
Muhiddinov Muhriddin Nuriddin o'g'li	
Ijod maktablari o'quvchilarining badiiy-ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlarning ahamiyati.....	173
Nurmatova Shohistaxon Muhammadjonovna	
Voleybolchi qizlarni tayyorlashning differensial vositalaridan foydalanish zarurligini, ularning o'yin ampluasini hisobga olgan holda aniqlash usullari	178
Odilova Feruzaxon Valijon qizi	
PIRLS baholash tizimini qo'llash vositasida mustaqil o'qishga o'rgatishda IMEN texnologiyalaridan foydalanish.....	184
Olimjonova O'g'ilxon Abdurasul qizi	
Yoshlar o'rtasida internet qaramligi va ijtimoiy izolyatsiya zamonaviy Maugli sindromining klinik ko'rinishlari	188
Polvanov Rasulbek Baxtiyarovich	
Boshlang'ich maktabda o'zbek tili darslarida differensial ta'limdan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari	192
Rasulova Nozigul Abdivahid qizi	
Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini takomillashtirish.....	196
Sharofova Nilufar Ilhom qizi	
Xalqaro baholash dasturlari asosida ta'lim samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari (PIRLS misolida).....	200
Tuxtasinova Munira Ibragimovna	
Fransuz tili darslarida tabiatshunoslik atamalarini boshlang'ich sinflarda shakllantirish va o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari.....	204
Umarova Madinabonu Bahodir qizi	

O'smir psixologik salomatligini barqarorlashtirishda art-terapiyadan foydalanishning imkoniyatlari	208
<i>Yusupxodjayeva Umida Baxodir qizi</i>	
Nofillologlarni (filolog bo'lmaganlarni) kasbiy aloqa madaniyatiga o'rgatish maqsadida zamonaviy ingliz tilining lingvometodik tahlili.....	214
<i>Zarina Itolmasova</i>	
Forsayt va qaror qabul qilishni bog'lovchi kognitiv komponentlar.....	219
<i>Hasanova Sumanbar Hamroqulovna</i>	
Разработка и внедрение виртуальных лабораторных работ по биохимии для студентов фармацевтических факультетов.....	222
<i>Мамадалиева Зарина</i>	
Abduqodir Shakuriyning ta'lim va tarbiya haqidagi umumiy qarash va g'oyalari: chuqur tahlil	226
<i>Ashurova Dilrabo Isroil qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish tizimi ..	230
<i>Jakbarova Zarifaxon Solijon qizi</i>	
Badiiy-estetik qobiliyat tuzilmasi va uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar	233
<i>G. S. Kaxarova</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika o'qitish asosida ta'limni raqamlashtirishning metodologik asoslari...	236
<i>Mamajanov Rakhmatilla Yakubjanovich</i>	
Shaxsda ma'naviy intellektni rivojlanishiga qadriyatlar yo'nalganligining ta'siri.....	240
<i>Mirxoliqova Charos Xabibullayevna</i>	
O'qituvchilarning sun'iy intellekt bo'yicha kompetentligini rivojlantirishda metodik yondashuv	244
<i>Najmetdinova Nargiza Sayfetdinovna</i>	
Ismlarning ma'noliligi va ularni o'qitishda lingvopedagogik yondashuvlar	252
<i>Sanakulov Zayniddin Ibodullayevich</i>	
Fitnes-aerobika mashqlaridan foydalangan holda sog'lomlashtirish mashg'ulotlari uslubiyati.....	258
<i>Shaxriddinova Laylo Nurxonovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalarining didaktik va "learning analytics"ning nazariy asoslari	262
<i>Sulaymanov Zulqaynar Rajabali o'g'li</i>	
Esse yozishni o'rgatishda zamonaviy metodlar.....	268
<i>Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi</i>	
Iqtisodiy matnlar tarjimasini o'rgatishda raqamli simulyatsiya va virtual reallik (VR) texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	272
<i>Xujanazarova Nozima Omonjonovna</i>	
Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning ilmiy metodologik asoslari	275
<i>Axmedov Nodir Sadir o'g'li</i>	
Talaba-yoshlarda qo'shiq ijrochilik san'atini shakllantirishning zamonaviy pedagogik xususiyatlari: ta'lim islohotlari kontekstida yondashuv.....	279
<i>Begisbay Temirbayev</i>	
Xorijiy davlatlarda biologiya o'qituvchilarini tayyorlash tajribasi va uni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari.....	283
<i>Hayitov Abdirasul Eshdavlatovich</i>	
Texnika oliy ta'lim muassasalari talabalariga umumiy fizika kursini o'qitishda virtual laboratoriyalarning ahamiyati.....	286
<i>Abdurakibov Akmal Abdugaparovich</i>	
Ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilarining gapirish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda yangi – "instruksional texnologiya" va sun'iy intellektga tayanib o'qitish metodologiyasi	290
<i>Abrorxo'ja Muminxo'jayev Muksumxodjayevich</i>	
Jaloliddin Rumiy fikrlarining hozirgi yoshlarga ta'siri	296
<i>Allayarov Doniyor Islom o'g'li</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish.....	298
<i>Aygul Aralbayevna Urazimbetova</i>	
Sud psixologik ekspertizasida travmatik tajriba (PTSD) fonida emotsional reaksiya va ko'rsatma sifati o'rtasidagi bog'liqlik.....	301
<i>Dehqonboyev Shohjahon Oybek o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda 4 "K" kompetensiyalarini rivojlantirishdagi muhim dolzarbliklar	307
<i>Idiyeva Gulchehra Izomovna</i>	

Bikaryer oilalarda gender rollar integratsiyasi jarayonidagi psixologik omillar.....	311
<i>Ishboboyeva Gulbarchin Rustam qizi</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini tashkil etishda sun'iy intellekt texnologiyalarida foydalanish muammolari va yechimlari.....	315
<i>Karshiyeva Dilnoza Utkirjonovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning metakognitiv ko'nikmalarini shakllantirishda reflektiv yondashuv.....	319
<i>Laylo Baxtiyor qizi Axmedova</i>	
1939-1945-yillarda O'zbekiston hududida qishloq xo'jaligidagi paxtachilik va oziq-ovqat muammolari.....	323
<i>Mutallibjonov Boburmirzo Muzaffarovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining tajriba oxiri jismoniy tayyorgarligi darajasi dinamikasi.....	328
<i>Samadov Sardor Sodiqovich</i>	
O'zbekiston umumta'lim maktablarida mazmun va til integratsiyalashgan o'qitish (CLIL) yondashuvining pedagogik va amaliy imkoniyatlari.....	335
<i>Tursunaliyeva Muattar Alisher qizi</i>	
O'rta maktab 11-sinf o'quvchilarining lug'at boyligini oshirishda turli metodlarning o'rni.....	340
<i>Xamzayeva Ruxshona Abdusamadovna</i>	
Umumta'lim maktablardagi ingliz tili o'quv darsliklari tahlili.....	344
<i>Xiloldinova Zulayho</i>	
Ingliz klassik adabiyoti orqali talabalar ma'naviy-axloqiy dunyoqarashini shakllantirishning innovatsion yondashuvlari.....	348
<i>Ziyotov Farruh Saodilla o'g'li</i>	
XVI asr oxiri va XVII asr boshlarida ingliz dramasi janri va uslub xususiyatlari.....	352
<i>Sherqulova Zuloyho Dilshod qizi</i>	
Биохимическая роль витаминов как кофакторов в метаболических процессах организма.....	356
<i>М. У. Джалилов</i>	
ESL/EFL (ingliz tili ikkinchi/chet til sifatida) kontekslarida lug'at boyligini rivojlantirishda loyiha asosidagi ta'lim (PBL – Project-Based Learning): tajribalar, natijalar va O'zbekiston sharoiti uchun tavsiyalar.....	359
<i>Masharibova Sayyora Ahmedovna</i>	
Maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarda kognitiv tezkorlikni rivojlantirishda multisensor yondashuvning samaradorligi.....	364
<i>Musratova Zilola</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida talabalarning tarixiy dunyoqarashini rivojlantirishda tarixiy ongning ahamiyati.....	367
<i>Shadibekova Dildora Fazildjanovna</i>	
O'zbekiston maktablarida ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish: yuqori sinflarda eksperimental tadqiqot dizayni.....	371
<i>Ahmadjonova Diyora Dilshod qizi</i>	
Texnika oliy ta'lim muassasalarida umumiy kimyo kursini integrativ takomillashtirishning ilmiy metodik asoslari.....	376
<i>A. A. Xaydarov</i>	
Sport faoliyatida pedagogning o'rni.....	380
<i>Isoqov Nuriddin Halim o'g'li</i>	
Katta maktabgacha yoshdagi yengil dizartriya nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalarning lug'at boyligini tekshirish.....	384
<i>Mamatova Aziza Bo'riboevna, Xayrulloeva Marjona Tuychi qizi</i>	
Sharqiy mintaqalarda ajrimdan keyingi erkaklarning psixologik holati: an'anaviylik va zamonaviylik o'rtasida.....	387
<i>Nazokat Xudoyqulova</i>	
Modellashtirish jarayonida "Geogebra" matematik dasturining imkoniyatlari.....	393
<i>O. Halimov, M. Jo'raqulova</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijodiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik psixologik asoslari.....	398
<i>Ozoda Tolipova, Jumaboyeva Zarnigor</i>	
Shaxsda psixologik barqarorlikni rivojlantirish omillari.....	403
<i>Ozoda Tolipova</i>	
Oilaviy qo'llab-quvvatlovsiz sportchilarda yolg'izlik hissi va depressiv belgilarning paydo bo'lishi.....	407
<i>Qaimova Gulmira Uchqun qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Duduqlanuvchi bolalar bilan olib boriladigan logopedik ishlarda oilaning o'рни 410 Raxmatova Elmira Shavkat qizi
	Ajrashgan oilalarda voyaga yetmagan bolalarning psixologik moslashuv darajasi 413 Ro'ziyeva Zilola Fayzulla qizi
	Rinolaliya nutq nuqsoniga ega bolalar bilan operatsiyadan oldingi davrda olib boriladigan logopedik ishlar 417 Shokirova Shaxnoza Dilmurodovna, Nig'matova Movluda Asatulla qizi
	Erta turmush qurish muammosining ijtimoiy psixologik asoslari 421 Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi
	Pedagogik kompetentlikni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati 424 G'ofurova Mohidil Sayfutdin qizi
	Integrativ yondashuv asosida v-vi sinflarni raqamli texnologiya vositasida o'qitishning pedagogik va psixologik mezonlari 427 Abdug'afur Avliyoqulov
	Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining akmeologik pozitsiyasini rivojlantirish 432 Aralova Dilafuz Dushaboy qizi
	Pedagogical Foundations for the Development of National Sports Within the Framework of Physical Education for Schoolchildren 436 Aximbetov Bayrambay Kanatbayevich
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida zamonaviy integrativ metodlar asosida ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishning didaktik modeli 441 Boltayeva Xolida
	O'smirlarda gender infekatsiya namoyon bo'lishiga ta'sir etuvchi psixologik omillar 446 Karimova Gulhumor Shodi qizi
	Talabalarni psixologik treninglar asosida ijtimoiylashtirish omillari 449 Omonova Oygul Qodir qizi
	Talabalarda bashoratlash ko'nikmalarini shakllantirishning ilmiy pedagogik masalalari 454 Rustamov Bektosh Ximmatovich
	Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining badiiy ijod qobiliyatlarini rivojlantirish tamoyillari 458 Saddinov Alisher Atadjanovich
	How to Teach Vocabulary in EFL Classrooms 462 Sarvinoz Mirzaliyeva
	Urologiyani o'qitishda interaktiv, multimedia, raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi 465 Sayfetdinov Sanjarbek Ikramovich
	Taekvondochilarni yillik siklda tayyorlashni rejalashtirish xususiyatlari 469 A. A. Nuritdinov
	Ingliz tilini chet tili sifatida o'rgatishda elektron korpuslar, KWIC, Word Sketch va Konkordans usullarini qo'llash 472 Amonova Mahbuba Olimovna
	Innovatsion pedagogik texnologiyalar yordamida maktabgacha ta'limda integratsiyalashgan ta'limni tashkil etish 476 Asqarova Dilafuz
	Maktab ta'limida o'quvchilar bilan munosabatlarni boshqarish (CRM) tizimlari bilan integratsiya 479 Hamzayeva Kamola Norbek qizi, Duvlanova Mashhura Fahriddin qizi
	Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayonining psixologik asoslari 483 Ibragimov Aziz Tulkunovich
	Sensor afaziyada olib boriladigan logopedik ishlar mazmuni 487 Otajonova Dilrabo Ramil qizi
	Oilada shaxslararo munosabatlarning ijtimoiy-pedagogik tahlili 491 Palvannazirova Yulduz Hasanboy qizi
	Maktab o'quvchilari og'zaki nutqini metaforani o'qitish orqali rivojlantirish metodikasini takomillashtirish (5–7-sinflar misolida) 495 Rustamova Dilfuzaxon Vohidjon qizi
	Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini baholash mezonlari va usullari 500 Tojiboyeva Shohistaxon Komiljonovna

O'quvchilarning tanqidiy fikrlash salohiyatini aniqlashda PISA topshiriqlari asosida diagnostika metodikasi	504
Jumayev Sanjar Soatmumin o'g'li	
The Impact of Family, Environment and Early Childhood Development on Motivation	507
Ayakulov Ulugbek Abdugaffor ugli	
Talabalarning boshqaruv madaniyatini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirishning nazariy-metodologik asoslari	511
Hamdamova Mahzuna Tursunovna	
Axborot xurujlari sharoitida bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini shakllantirish metodikasi	516
Tojiboyeva Shohistaxon Komiljonovna	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarni musiqaga qiziqtirishda pedagogik mahorat	520
Adhamjonova Mubina Nosir qizi	
Bo'lajak chet tili o'qituvchilarini tayyorlashda lingvo-akme integratsiyasi afzalliklari	525
Davlatova Firuza Kamolovna	
Ta'lim jarayonida loyiha metodidan foydalanishning asosiy tamoyillari	531
Iminova Muhayyo Aslanbekovna	
Enhancing Creative Communicative Competence in Senior Secondary Students Through Problem-Based Learning	534
Jumaniyozova Muxayyo Saparboyevna	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarida kreativ yozma nutq kompetensiyasini shakllantirish strategiyasini takomillashtirish	539
Rajabova Zebiniso Anvarovna	
Ta'lim samaradorligini oshirishda zamonaviy yondashuvlar va ularning istiqbollari	543
Raxmatov Uchkun Ergashevich	

BO'LAJAK INGLIZ TILI O'QITUVCHILARIDA KREATIV YOZMA NUTQ KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Rajabova Zebiniso Anvarovna
Buxoro davlat pedagogika instituti doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarida kreativ yozma nutq kompetensiyasini shakllantirish strategiyalarini takomillashtirish masalasi chuqur tahlil etilgan. Globalizatsiya sharoitida ingliz tilini samarali o'qitish nafaqat grammatik bilimlarni, balki ijodiy fikrlash va mustaqil yozuv ko'nikmalarini shakllantirishni ham taqozo etmoqda. Ayniqsa, kelajakdagi ingliz tili o'qituvchisida kreativ yozma nutq kompetensiyasi rivojlangan bo'lishi, ularning kasbiy faoliyatida zamonaviy metodlar asosida o'quvchilarga ijodiy yondashuvni o'rgatish imkonini yaratadi.

Maqolada kreativ yozuv tushunchasi, uning didaktik ahamiyati va o'qituvchi tayyorlash tizimidagi o'rni ilmiy-nazariy asosda yoritilgan. Shuningdek, bo'lajak o'qituvchilarda ushbu kompetensiyani shakllantirishda konstruktiv pedagogika, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi topshiriqlar, interfaol va innovatsion metodlardan foydalanishning afzalliklari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: kreativ yozma nutq, ingliz tili o'qituvchisi, kompetensiya, strategiya, interfaol metodlar, AKT.

Abstract: This article thoroughly examines the issue of improving strategies for developing creative writing competence in future English language teachers. In the context of globalization, effective English language teaching requires not only grammatical knowledge but also the ability to think creatively and develop independent writing skills. The presence of well-developed creative writing competence in future teachers allows them to employ modern methods to cultivate students' creative approaches.

The article analyzes the concept of creative writing, its didactic significance, and its role in teacher training from theoretical and methodological perspectives. It also highlights the advantages of using constructive pedagogy, modern information and communication technologies (ICT), tasks that foster critical thinking, as well as interactive and innovative teaching methods in developing this competence among pre-service teachers.

Key words: creative writing, English language teacher, competence, strategy, interactive methods, ICT.

Аннотация: В данной статье подробно рассматривается вопрос совершенствования стратегий формирования креативной письменной компетенции у будущих преподавателей английского языка. В условиях глобализации эффективное преподавание английского языка требует не только грамматических знаний, но и способности к творческому мышлению, а также развития навыков самостоятельного письма. Наличие развитой креативной письменной компетенции у будущих учителей позволяет использовать современные методы для формирования творческого подхода у студентов.

В статье раскрываются понятие креативного письма, его дидактическое значение и роль в системе подготовки учителей с теоретической и методологической точки зрения. Подчеркиваются преимущества применения конструктивной педагогики, современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), заданий, способствующих развитию критического мышления, а также интерактивных и инновационных методов обучения для формирования данной компетенции у студентов.

Ключевые слова: креативное письмо, преподаватель английского языка, компетенция, стратегия, интерактивные методы, ИКТ.

KIRISH

Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash jarayoni zamonaviy ta'lim talablari va globalizatsiya sharoitida yangi yondashuvlarni o'z ichiga olishi zarur. Bugungi kunda ingliz tilini o'qitish faqat tilning grammatik va leksik jihatlari o'rganish bilan cheklanmay, balki talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirish va mustaqil yozma nutq ko'nikmalarini shakllantirish kabi murakkab kompetensiyalarni ham qamrab oladi. Ayniqsa, bo'lajak ingliz tili o'qituvchilari uchun kreativ yozma nutq kompetensiyasi alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki ular o'z o'quvchilariga nafaqat tilni o'rgatish, balki ijodiy yondashuv, mustaqil fikrlash va original matnlar yaratishga rag'batlantirish imkoniyatini ham berishlari lozim.

Hozirgi kunda o'qituvchi tayyorlash tizimi ko'p jihatdan an'anaviy metodlarga asoslangan bo'lsa-da, yangi pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar talabalarning kreativ yozuv ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali natijalar berishi mumkin. Ushbu maqolada bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarida kreativ yozma nutq kompetensiyasini shakllantirishning samarali strategiyalari tahlil qilinadi hamda mavjud yondashuvlar asosida bu jarayonni takomillashtirish yo'llari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda ta'lim jarayoniga innovatsion metodlar, interfaol yondashuvlar va kreativ yozuvga oid ijodiy topshiriqlarni joriy etish orqali bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda yuqori samaradorlikka erishish mumkinligi ilmiy asosda yoritiladi.

Maqolaning asosiy maqsadi ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida kreativ yozma nutq kompetensiyasini shakllantirish strategiyalarini takomillashtirish hamda zamonaviy ta'lim tizimi uchun innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqishdan iboratdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ingliz tili o'qituvchilarida kreativ yozma nutq kompetensiyasini shakllantirishga doir ilmiy tadqiqotlar ko'plab muhim yo'nalishlarni qamrab olgan. Adabiyotlar tahlili orqali ushbu sohadagi muhim ilmiy qarashlar va pedagogik tajribalar o'rganiladi.

Bir qator tadqiqotchilar, masalan, Richards va Rodgers (2001) o'zlarining *Approaches and Methods in Language Teaching* asarida til o'qitish metodologiyalarining turli yondashuvlarini tahlil qilgan. Ular an'anaviy til o'qitish metodlari bilan bir qatorda, kreativ va kommunikativ yondashuvlarning ham ahamiyatini ko'rsatib, ularda yozma nutqni rivojlantirishning dolzarbligini ta'kidlaganlar. Cumming (2001) esa yozuvning ijodiy jihatlari o'rgatishda konstruktiv pedagogikaning o'rni haqida fikr bildirgan hamda kreativ yozuvning talabalarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirishdagi rolini yoritgan.

Kreativ yozma nutq kompetensiyasining ta'limdagi o'rni to'g'risida Writings va Cohen (2010) olib borgan tadqiqotlar alohida e'tiborga molik. Ularning fikricha, kreativ yozuv nafaqat tilni o'rganish, balki mustaqil fikrlash, erkin ifodalanish va qarorlar qabul qilishda ham muhim vosita hisoblanadi. Yozuv jarayonida o'quvchi nafaqat yozma tilni o'zlashtiradi, balki dunyoqarashini kengaytiradi va ijodiy salohiyatini rivojlantiradi.

Merriam va Tisdell (2016) o'zlarining *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation* asarida metodologik jihatdan ijodiy yozuvni o'rgatishning o'ziga xos usullarini keltirganlar. Ularning ta'kidlashicha, kreativ yozuvga qaratilgan metodik yondashuvlar o'quvchilarning ichki salohiyatini ochishga, yangi g'oyalar yaratishga va o'z fikrlarini mustaqil hamda original tarzda ifodalashga undaydi.

Shuningdek, Brown (2000) va Smith (2012) kabi olimlar ingliz tili o'qituvchilarida kreativ yozuv kompetensiyasini shakllantirishda texnologiyaning o'rni haqida izlanishlar olib borganlar. Ular zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) kreativ yozuvni o'rgatish jarayoniga qanday integratsiya qilinishi mumkinligini tahlil qilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot yondashuvi

Ushbu izlanishda sifatli tadqiqot (qualitative research) metodologiyasi qo'llanilgan bo'lib, u o'quvchilarning yozma nutqdagi kreativlik darajasini, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini va pedagogik yondashuvlarning samaradorligini aniqlash imkonini beradi. Sifatli tadqiqot yozma ishlarni tahlil qilish, o'qituvchilar bilan intervyu o'tkazish va tajribaviy natijalarni o'rganish orqali amalga oshiriladi.

Ma'lumot yig'ish usullari:

- 1. Yozma topshiriqlar va testlar:** Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining yozma nutqi maxsus topshiriqlar, esse va ijodiy testlar orqali baholanadi. Ushbu topshiriqlar ularning original fikrlashini va ijodiy yondashuvlarini rivojlantirishga qaratilgan.
- 2. Intervyu va so'rovnomalar:** O'qituvchilar va talabalar bilan o'tkazilgan suhbatlar orqali ijodiy yozuvni o'rgatishdagi tajriba, samaradorlik hamda o'quvchilarning yozuvga munosabati aniqlanadi.

3. **Observatsiya:** Dars jarayonini va talabalarning yozma ishlarini kuzatish orqali amaliy ma'lumotlar yig'iladi. Bu usul samarali strategiyalarni aniqlashga yordam beradi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish:

1. **Tematik tahlil:** Yozma ishlar va intervyulardan olingan ma'lumotlar umumlashtirilib, ijodiy yondashuvlar va kreativlik darajalari baholanadi.
2. **Deskriptiv tahlil:** Grammatik, leksik va uslubiy jihatlar tahlil qilinadi. Bu yondashuv metodik usullar samaradorligini ochib beradi.
3. **Eksperiment:** Tadqiqotning asosiy qismi sifatida eksperimental metod qo'llanilib, dastlab talabalarning yozma nutqi o'rganiladi. So'ngra innovatsion metodlar va ijodiy topshiriqlar tatbiq qilinib, natijalar baholanadi.

Nazariy tahlil

Adabiyotlar va ilgari o'tkazilgan tadqiqotlar asosida kreativ yozuv kompetensiyasini shakllantirishning metodologik hamda amaliy tajribalari umumlashtiriladi.

Tadqiqot faqat bo'lajak ingliz tili o'qituvchilari auditoriyasida olib borilgan bo'lib, cheklov sifatida o'quv guruhlarining soni va eksperiment muddatining qisqaligi qayd etiladi. Ushbu holat natijalarni keng qamrovli umumlashtirish imkoniyatini biroz chegaralaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotning asosiy maqsadi bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarida kreativ yozma nutq kompetensiyasini shakllantirish strategiyalarini takomillashtirishdan iborat bo'ldi. Tadqiqot davomida amalga oshirilgan eksperiment, o'quvchilar va o'qituvchilar bilan o'tkazilgan intervyular, yozma ishlarining tahlili hamda o'qitish jarayonida qo'llanilgan innovatsion metodlar va kreativ yozuvga oid yondashuvlarning samaradorligi aniqlab berildi.

Kreativ yozma nutq kompetensiyasining rivojlanishi

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilar tomonidan qo'llanilgan interfaol metodlar, multimodal yondashuvlar va innovatsion texnologiyalar o'quvchilarning yozma nutq kompetensiyasini sezilarli darajada rivojlantirdi. Yozma ishlar va esse topshiriqlarini bajargan talabalar ijodiy yondashuvda faolroq bo'lib, o'z fikrlarini aniq, lo'nda va erkin ifodalashga muvaffaq bo'ldilar.

Pedagogik metodlarning samaradorligi

Yozma nutqni rivojlantirishda konstruktiv pedagogika hamda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) qo'llash samarali natijalar bergani kuzatildi. Interfaol metodlar, jumladan, guruh bo'lib ishlash, ijodiy muhokamalar va kollaborativ yozuv mashg'ulotlari o'quvchilarning nafaqat yozma, balki og'zaki nutqdagi kreativliklarini ham rivojlantirdi.

Yozma ishlar tahlili

Ijodiy esse va yozma topshiriqlarni tahlil qilish natijasida talabalar yozuvlarida original fikrlar ko'paygani, aniq struktura shakllangani va mantiqiy xatoliklarning kamaygani aniqlandi. Shuningdek, talabalar yangi g'oyalarni ilgari surishga, tilni amaliyotda qo'llashga va mustaqil fikrlashga ko'proq qiziqish bildirdilar.

O'qituvchilarning fikrlari

Tadqiqot jarayonida o'qituvchilar bilan o'tkazilgan intervyular pedagoglarning kreativ yozuvni o'rgatish bo'yicha qarashlarini yoritdi. Ularning fikricha, yangi pedagogik texnologiyalar va kreativ metodlarni joriy etish o'quvchilar yozma nutqini samarali rivojlantirish imkonini beradi. Shu bilan birga, ayrim o'qituvchilar zamonaviy metodlarga moslashishda qiyinchiliklarga duch kelishganini va texnologiyalarni qo'llashda tajriba yetishmasligini ham qayd etishdi.

Xulosalar

Tadqiqot natijalariga asoslanib quyidagi xulosalar chiqarildi:

1. Kreativ yozuvni o'rgatishda zamonaviy pedagogik metodlar va AKTdan foydalanish o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarni nafaqat grammatika va leksika, balki original fikrlarni yaratishga rag'batlantirish zarur.
2. Talabalarning yozma nutqidagi kreativlikni rivojlantirishda o'qituvchilarning innovatsion yondashuvlarga tayyorligi muhim rol o'ynaydi. Interfaol metodlar, guruhviy ishlash va kollaborativ mashg'ulotlar talabalarni

ijodiy fikrlashga undaydi. Shu sababli o'qituvchilarning malakasini oshirish va zamonaviy metodlarni o'zlashtirish zarurdir.

3. Kreativ yozuvga oid topshiriqlar o'quvchilarning yozma nutq sifatini oshirishda samarali vosita hisoblanadi. Bu topshiriqlar orqali ular mantiqiy struktura, grammatika va uslubiy jihatlarini ham mustahkamlash imkoniga ega bo'ladilar.

Kelajakda qo'llanishi

Tadqiqot natijalari bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash tizimini takomillashtirishda qo'llanishi mumkin. Birinchidan, ta'lim dasturlariga innovatsion metodlarni keng joriy qilish talab etiladi. Ikkinchidan, o'qituvchilarning zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirishini ta'minlash uchun muntazam ravishda malaka oshirish kurslari tashkil etilishi zarur. Shuningdek, kreativ yozuvni rivojlantirish uchun yangi didaktik materiallar ishlab chiqilishi va o'quvchi-o'qituvchi o'rtasida muntazam muloqot hamda fikr almashuvga imkoniyat yaratish ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarida kreativ yozma nutq kompetensiyasini shakllantirish strategiyalarini takomillashtirishga qaratildi va uning natijalari ta'lim jarayonida yozma nutqni rivojlantirishda ijodiy yondashuvlar hamda innovatsion metodlarning zarurligini ko'rsatdi. Eksperimentlar, intervyular va yozma ishlar tahlili kreativ yozuvni rivojlantirishda qo'llanilgan metodlarning samaradorligini isbotladi.

Birinchidan, kreativ yozma nutq kompetensiyasini shakllantirishda o'qituvchilarning zamonaviy pedagogik yondashuvlari va texnologiyalardan foydalanishi o'quvchilarning kreativlik darajasini sezilarli darajada oshirdi. Interfaol metodlar, guruh ishlar, kollaborativ yozuv mashg'ulotlari hamda multimodal yondashuvlar o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishda samarali bo'ldi.

Ikkinchidan, tadqiqot kreativ yozuvni o'rgatishda o'qituvchilarning tayyorgarligi va metodik malakasining muhimligini ko'rsatdi. O'qituvchilar zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashda ayrim qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lsalar-da, innovatsion metodlarni tatbiq etish orqali o'quvchilarning yozma nutqini mustahkamlashda muvaffaqiyatlarga erishdilar.

Uchinchidan, tadqiqotda ko'rsatilgan metodik yondashuvlar – kreativ yozuvga oid topshiriqlar, esse mashqlari va ijodiy yozuv faoliyatlari – o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, g'oya yaratish qobiliyatini va erkin ifodalash ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib chiqdi. Yozma mashg'ulotlar o'quvchilarning motivatsiyasini oshirib, ularni kreativ va original tarzda fikrlashga undadi.

Kelajak istiqbollari

Ta'lim tizimida kreativ yozuv kompetensiyasini shakllantirish samaradorligini oshirish uchun qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish, yangi didaktik materiallar ishlab chiqish, pedagoglarning malakasini oshirish va kreativ metodlarni muntazam ravishda joriy etish zarur. Bu yo'nalishdagi sa'y-harakatlar ta'lim sifatini yanada takomillashtiradi.

Umumiy xulosa

Tadqiqot natijalari bo'lajak ingliz tili o'qituvchilari tayyorlash jarayonida kreativ yozma nutqni rivojlantirishga qaratilgan metodlarni yanada mukammallashtirishga xizmat qiladi. Shuningdek, u talabalarning ijodiy salohiyatini oshirishga yordam beradi. Bu esa nafaqat til o'rganish jarayonida, balki ularning umumiy intellektual rivojlanishida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Lakoff, Robin. Language and Woman's Place. – New York: Harper & Row, 1975. – B. 1–84.
2. Tannen, Deborah. You Just Don't Understand: Women and Men in Conversation. – New York: William Morrow and Company, 2020. – B. 15–200.
3. Eckert, Penelope; McConnell-Ginet, Sally. Language and Gender. – Cambridge: Cambridge University Press, 2023. – B. 1–300.
4. Cameron, Deborah. Feminism and Linguistic Theory. 2-nashr. – London: Macmillan, 2022. – B. 1–150.
5. Coates, Jennifer. Women, Men and Language: A Sociolinguistic Account of Gender Differences in Language. 3-nashr. – Harlow: Pearson Education, 2004. – B. 10–250.
6. Brown, J. S. Principles of Language Learning and Teaching. 2-nashr. – White Plains: Pearson Education, 2000. – B. 1–250.
7. Smith, G. L. Creativity and Language Learning: A Guide for Educators. – Cambridge: Cambridge University Press, 2012. – B. 1–200.
8. Mills, Sarah. Language and Sexism. – London: Routledge, 2008. – B. 1–180.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.